

[1262] Social Software in Senioren- und Pflegeheimen einer österreichischen Region

Michael Schellinger¹, Roland Polacsek-Ernst²

¹FH des BFI Wien, Wien, Österreich, ²University of Cooperative Education, *ba-nord.de*, Hamburg, Deutschland

Hintergrund: Der Einsatz von Social Software in Senioren- und Pflegeheimen ist ein bislang wenig erforschtes Thema, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Insbesondere in Pflegeeinrichtungen fehlt es häufig an strukturierten Ansätzen zur Integration von Social Software, obwohl diese einen positiven Einfluss auf die soziale Teilhabe und kognitive Aktivität haben kann.

Zielsetzung: Ziel war es, den aktuellen Stand des Einsatzes von Social Software in Senioren- und Pflegeheimen in einer österreichischen Region zu erheben, Herausforderungen und Barrieren zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für eine verbesserte Implementierung abzuleiten.

Methode: Im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie sollten alle 207 Senioren- und Pflegeheime einer österreichischen Region befragt werden. Der halbstrukturierte Interviewleitfaden enthielt sowohl standardisierte, geschlossene als auch offene Fragen zu den Inhalten der Studie. Die standardisierten Fragen erhielten die InterviewpartnerInnen nach einem Pretest vorab zugesandt. Die geschlossenen Fragen wurden mit JASP, die offenen Fragen nach Kuckartz ausgewertet.

Ergebnisse: An der Studie nahmen 117 Einrichtungen (57 % Rücklaufquote) teil, vorwiegend Heim- und PflegedienstleiterInnen. Im Durchschnitt arbeiten 55 MitarbeiterInnen in den Organisationen, in denen durchschnittlich 60 BewohnerInnen betreut werden. Die Ergebnisse zeigen eine große Bandbreite in der Nutzung von Social Software. Videochatdienste sind die am häufigsten genutzten Anwendungen, wobei 90 % der Befragten diese zur Kommunikation zwischen BewohnerInnen und Angehörigen einsetzen. Messenger-Dienste und Social-Media-Plattformen werden zur internen Kommunikation und zum Austausch mit externen Partnern genutzt. Hauptbarrieren für die Nutzung sind unzureichende technische Infrastruktur, fehlende Schulungen des Pflegepersonals sowie Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Akzeptanz bei den BewohnerInnen. Die Studie identifiziert zudem, dass eine mangelnde Anpassung der Technologien an die Bedürfnisse der älteren NutzerInnen zu Verwirrung führen kann. Zukünftige Entwicklungen sollten daher auf die spezifischen Bedürfnisse der BewohnerInnen und die Schulung des Personals abzielen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, digitale Technologien langfristig in die Betreuungskonzepte von Senioren- und Pflegeheimen zu integrieren. Die Studie bestätigt die positiven Effekte von Social Software auf die soziale Interaktion, die geistige Anregung sowie die häufigere Einbindung von Angehörigen in den Pflegealltag. Es bedarf gezielter Maßnahmen wie Schulungen für Mitarbeitende und BewohnerInnen sowie einer verbesserten technischen Infrastruktur, um die Potenziale dieser Technologien auszuschöpfen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung in der Pflege.